

УДК 639.12: 639.1.055.3

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИРОВА

Козлова А.В.^{1,2}, Козлов Ю.А.¹

¹ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, г. Киров, Россия

²ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия

e-mail: annajolkina@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования ресурсов охотничьих видов птиц, обитающих на территории города Кирова. Сложившаяся ситуация, вследствие недоработки в правовом поле, ставит вопрос о необходимости внесения поправок в действующее законодательство, на данный момент исключающее возможность использования охотничьих ресурсов на землях населенных пунктов.

Ключевые слова: орнитофауна, городская среда, охота, пернатая дичь.

Введение. Для диких животных не существует границ, установленных человеком, также как и категорий земель различного назначения. Однако, в зависимости от территории, возможности использования и методы охраны охотничьих видов существенно меняются. На территории охотничьих хозяйств и особо охраняемых природных территорий правовое регулирование происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее РФ) и законодательством субъектов РФ. Для населенных пунктов остается открытым вопрос, какими органами регулируется использование ресурсов диких животных и может ли население использовать каким-либо образом обитающие там виды.

Цель данной работы описание состава охотничьей орнитофауны города Кирова с возможным использованием имеющихся ресурсов.

Материалы собраны в течение 2012-2020 гг. на территории г. Кирова. Относительная численность оценивалась на основании визуального учета в сравнении с другими видами. Для оценки характера пребывания использовалась классификация, предложенная А.С. Боголюбовым и др. (2006). Классификация основывается на характеристике времени и целей пребывания птиц на исследуемой территории. Степень синантропизации оценивалась на основании классификации принятой Н.Ф. Реймерсом (1990), которая делит синантропов на квартирантов, использующих только убежища вблизи человека и строгих синантропов. Виды, отдельные особи которых живут вблизи от человека, в то время как основная часть – далеко от него, называют частичными синантропами, а обитающие вблизи людей короткое время – временными синантропами. Для транзитных видов, а также единично отмеченных степень синантропизации остается неопределенной.

На территории Кировской области по данным Регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области в 2019 году» обитает 297 видов птиц, из которых 42 включены в Красную книгу Кировской области, охотничьими признаются 57 видов.

В результате проведенных работ для города было выявлено присутствие 42 видов охотничьих птиц (74% от общего числа охотничьих птиц Кировской области). В таблице 1 отражены охотничьи виды птиц с указанием их относительной численности, характера пребывания и степени синантропизации с указанием уровня определения охотничьего статуса согласно статье 11 Федерального закона №209 от 24.07.2009 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (федеральный уровень определения) и закону Кировской области №604 от 23.12.2010 «Об отнесении к охотничьим ресурсам объектов животного мира, обитающих на территории Кировской области» (региональный уровень определения).

Таблица 1 – Охотничьи виды птиц, обитающие на территории города Кирова с указанием уровня определения охотничьего статуса и современным экологическим состоянием

Вид	Уровень определения	Статус	Степень синантропизации
Белолобый гусь <i>Anser albifrons</i>	федеральный	Об, П	
Гуменник <i>Anser fabalis</i>	федеральный	Об, П	
Огарь <i>Tadorna ferruginea</i>	федеральный	Р, Зл	
Кряква <i>Anas platyrhynchos</i>	федеральный	М, Г, З	ЧС
Чирок-свиистунок <i>Anas crecca</i>	федеральный	Об, Г, З	ВС
Серая утка <i>Anas strepera</i>	федеральный	Р, Г, Зр	ВС
Связь <i>Anas penelope</i>	федеральный	Об, Г, Зр	ВС
Шилохвость <i>Anas acuta</i>	федеральный	Об, П	ВС
Чирок-трескунок <i>Anas querquedula</i>	федеральный	Об, Г	ВС
Широконоска <i>Anas clypeata</i>	федеральный	Об, Г, Зр	ВС
Красноносый нырок <i>Netta rufina</i>	федеральный	Р, Зл	
Красноголовый нырок <i>Aythya ferina</i>	федеральный	Об, Г	ВС
Хохлатая чернеть <i>Aythya fuligula</i>	федеральный	Об, Г	ВС
Морская чернеть <i>Aythya marila</i>	федеральный	Р, П	
Морянка <i>Clangula hyemalis</i>	федеральный	Р, П	
Гоголь <i>Bucephala clangula</i>	федеральный	Об, Г, Зр	ВС
Синьга <i>Melanitta nigra</i>	федеральный	Р, П	
Турпан <i>Melanitta fusca</i>	федеральный	Р, П	
Луток <i>Mergus albellus</i>	федеральный	Р, П	
Большой крохаль <i>Mergus merganser</i>	федеральный	Р, П	
Коростель <i>Crex crex</i>	федеральный	Об, Г	ВС
Лысуха <i>Fulica atra</i>	федеральный	Р, Г	ВС
Чибис <i>Vanellus vanellus</i>	федеральный	Об, Г	ВС
Большой улит <i>Tringa nebularia</i>	федеральный	Р, П, Г?	
Травник <i>Tringa tetanus</i>	федеральный	Р, Г	ВС
Мородунка <i>Xenus cinereus</i>	федеральный	Р, П, Г?	
Турухтан <i>Philomachus pugnax</i>	федеральный	Об, П	
Бекас <i>Gallinago gallinago</i>	федеральный	Об, Г	ВС
Дупель <i>Gallinago media</i>	федеральный	Р, Г	ВС
Вальдшнеп <i>Scolopax rusticola</i>	федеральный	Р, П	
Большой веретенник <i>Limosa limosa</i>	федеральный	Р, Г	ВС
Вяхирь <i>Columba palumbus</i>	федеральный	Об, Ок	ВС
Сизый голубь <i>Columba livia</i>	федеральный	М, О, Г	СС
Сорока <i>Pica pica</i>	региональный	Об, Ок, Г	ЧС
Галка <i>Corvus monedula</i>	региональный	Об, Ок, Г	СС
Серая ворона <i>Corvus cornix</i>	региональный	М, Ок, Г	ЧС
Ворон <i>Corvus corax</i>	региональный	Об, Ок, Г	ЧС
Рябинник <i>Turdus pilaris</i>	региональный	М, Г, Зр	ЧС
Черный дрозд <i>Turdus merula</i>	региональный	Р, П, Г?	
Белобровик <i>Turdus iliacus</i>	региональный	Об, Г	ВС
Певчий дрозд <i>Turdus philomelos</i>	региональный	Р, Г	ВС
Деряба <i>Turdus viscivorus</i>	региональный	Р, П, Г?	

Обозначения, принятые в таблице: статус вида: **по относительной численности:** М – многочисленный вид; Об – обычный вид; Р – редкий вид; **по характеру пребывания:** П – пролетный вид; О – оседлый вид; Ок – оседло-кочующий вид; Г – гнездящийся вид; Г? – вероятно гнездящийся вид; З – зимующий вид; Зр – редко зимующий вид; Зл – залетный вид. **По степени синантропизации:** СС – строгий синантроп; ЧС – частичный синантроп; ВС – временный синантроп.

Рассматривая город, как среду обитания со специфическими условиями для птиц, нужно понимать всю совокупность городских биотопов, где главным фактором среды является присутствие человека. На территории г. Кирова, согласно Федерального закона №7 от 10.01.2012 «Об охране окружающей среды» можно выделить две функционально и структурно противоположные объекты: природно-антропогенные и антропогенные.

Наибольшее видовое разнообразие птиц характерно для природно-антропогенных участков, однако в последние годы птицы все больше заселяют и антропогенные. На сегодняшний день для городской среды обитания вне зависимости от времени года можно отметить 3 фоновых вида (серая ворона, сизый голубь и кряква). Другие виды встречаются относительно реже или меняют предпочтения к определенной территории в зависимости от сезона года или кормовой базы. При этом частичными синатропами являются 12% птиц от всех обитающих на территории города, временными синатропами – 45% и лишь 5% строгими синатропами (сизый голубь и галка).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 52 от 24.04.1995 «О животном мире» (далее ФЗ № 52) под использованием объектов животного мира понимается его изучение, добыча или получение иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных или духовных потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового. Статья 44 ФЗ №52 регламентирует нематериальное использование животного мира без изъятия из среды обитания, при этом бесплатно и без получения специального разрешения. Такой вид пользования не напрямую, а посредством наблюдения позволяет горожанам получить эстетическое удовольствие, а также познакомиться поближе с животным миром не покидая город. То же самое касается и учащих различных уровней образования, повышающих свои знания о биологии.

ФЗ № 52 регламентирует пользование с изъятием лишь объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам. В этом случае пользование охотничьими видами, обитающими на территории населенных пунктов, не регламентируется. К тому же на территории населенных пунктов исключается использование охотничьих птиц с изъятием их из среды обитания с применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия, данное ограничение действует на основании Приказа Минприроды России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты». Для охотничьих угодий предусмотрено осуществление охоты иными способами и разрешение на добычу охотничьих ресурсов выдается уполномоченными в соответствии с законодательством РФ органами государственной власти или природоохранными учреждениями в установленном порядке. В Кировской области регулированием данного вопроса занимается Министерство лесного хозяйства Кировской области. Управление охраной, воспроизводством и регулированием использования объектов животного мира и среды их обитания является одной из основных функций Министерства. При этом под средой обитания животного мира понимается природная среда, из которой выпадают

участки обитания городских ландшафтов.

В г. Кирове вызывает опасение неуправляемый рост численности фоновых видов. К примеру, численность кряквы на зимовках характеризуется ежегодным неравномерным увеличением (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика численности зимующих крякв на территории г. Кирова

Фоновые виды при подобном характере увеличения численности способствуют ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Во-первых, являясь источником заболеваний, во-вторых, объектом, привлекающим прямо или косвенно другие виды диких животных нежелательных на территории населенного пункта (лисица *Vulpes vulpes*, енотовидная собака *Nyctereutes procyonoides*, американская норка *Neovison vison* и др.) и образующих большие скопления (серая крыса *Rattus norvegicus*, озерная чайка *Chroicocephalus ridibundus* и др.). При этом, находясь на территории населенного пункта, данные животные выпадают из правового поля, так как местные органы власти не имеют полномочий для проведения каких-либо мероприятий по охране, воспроизводству и регулированию использования этих объектов.

И.А. Гребнев (2007) в своих работах рассматривает возможность добывания объектов животного мира в городе и зеленых зонах как инструмент эффективного менеджмента популяций отдельных видов, с целью предотвращения возникновения нежелательных последствий в связи с неконтролируемым ростом численности в антропогенной среде, а также контролем за колебанием численности и санитарно-эпидемиологической обстановкой. Кроме того, данные мероприятия позволят охотникам-любителям проживающим на территории города удовлетворить свои эмоционально-эстетические потребности в отдыхе, общении с природой с наименьшими экономическими затратами. По данным таблицы 1 к видам, разрешенным к добыче на территории города и прилегающих территориях можно отнести крякву, коростель, чибиса, сизого голубя, серую ворону и рябинника. Кроме того, снижение численности серых ворон, может оказать положительный эффект на насекомоядных и зерноядных певчих птиц, тем самым обогатив

городскую фауну.

Мы поддерживаем точку зрения И.А. Гребнева (2007) и считаем целесообразным внесение изменений в действующее законодательство, позволяющих на землях населенных пунктов охоту в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, регулирования численности, акклиматизации, переселения и гибридизации, содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. Примером может служить опыт А.А. Гончукова (2006), организовавшего отлов 11 самок кряквы в весенний период в бывшем Кудиновском охотничьем хозяйстве ВООиР на территории густонаселенного Ногинского района Московской области с дальнейшим переселением их в охотничьи в угодья. Данный эксперимент позволил проследить судьбу 9 самок и их птенцов до подъема на крыло последних. Успешность размножения составила более 70%.

Для решения существующей проблемы использования имеющихся ресурсов птиц в городской среде необходимо внесение поправок в действующее законодательство, с целью обеспечения полномочиями органов исполнительной власти. При этом возникнет необходимость мониторинга объектов животного мира и среды их обитания, а также проведение биотехнических мероприятий на территории города. Действующих мероприятий на данный момент не производится.

Литература

1. Боголюбов, А.С. Миграции птиц [Электронный ресурс] / А.С. Боголюбов, О.В. Жданова, М.В. Кравченко // Справочник по орнитологии. – М.: Экосистема, 2006. – Режим доступа: <http://ecosystema.ru/08nature/birds/morf/morf4.htm>.
2. Гончуков, А.А. Зимующая популяция городской кряквы – запас маточного поголовья уток пригородных охотничьих хозяйств / А.А. Гончуков // Вестник российского государственного аграрного заочного университета. – 2006. – №1. – С. 161-162.
3. Гребнев, И.А. О возможности использования зеленых зон в охотничьем хозяйстве [Текст] / И.А. Гребнев // Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства. – 2007. – №1. – С. 91.
4. О состоянии окружающей среды Кировской области в 2019 году: Региональный доклад // Министерство охраны окружающей среды Кировской области. – Киров, 2020. – 208 с.
5. Об отнесении к охотничьим ресурсам объектов животного мира, обитающих на территории Кировской области: Закон Кировской области от 23.12.2010 №604-ЗО.
6. Об утверждении Правил охоты: Приказ Минприроды России от 16.11.2010 г. (ред. от 21.03.2018) № 512.
7. Реймерс, Н.Ф. Природопользование [Текст]: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637с.

8. Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области: Указ губернатора Кировской области от 14.12.2012 (ред. от 23.01.2015) №160.

9. О животном мире: ФЗ от 24.04.1995 №52-ФЗ (ред. от 18.02.2020).

10. Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 20.07.2020).

11. Об охране окружающей среды: Федерального закона от 10.01.2012 №7-ФЗ (ред. от 30.12.2020).

PROSPECTS FOR USE OF HUNTING BIRDS IN THE TERRITORY OF THE CITY OF KIROV

Kozlova A.V.^{1,2}, Kozlov Yu.A.¹

¹VNPIOZ prof. Zhitkov, Kirov, Russia

²FSBEI HE Vyatka SATU, Kirov, Russia

e-mail: annajolkina@mail.ru

Annotation. This article discusses the possibilities of using the resources of game bird species living in the city of Kirov. Currently, the presence of flaw in the legal field raises the question of the need to amend existing legislation that excludes the possibility of using hunting resources on the lands of settlements.

Keywords: avifauna, urban environment, hunting, game birds.